

PLC ORQALI IDISHDAGI SATHNI NAZORAT QILISH JARAYONINI MATLAB DASTURIDA SINTEZ QILISH

bak. Sh.Salimov, katta o’qit. X.N.Yusupov, ass R.T.Toshtemirov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11300060](https://doi.org/10.5281/zenodo.11300060)

PLC (Programmable Logic Controller) dasturlashda MATLAB foydalanish bir nechta turlarda amalga oshiriladi:

Modeling va Simulation: MATLAB dasturi, PLC sistemlarini modellashtirish va simulatsiya qilish uchun foydalaniladi. Bu, qurilmalarning dasturiy bo‘limlarini o‘rganish, ularga dasturiy tarzda kirishlar tayyorlash va ularga qanday ishlashlari kerakligini aniqlash uchun foydalaniladi.

Dasturiy Tuzilish va Sinxronlashtirish: MATLAB PLC dasturlarini yaratish va ularga kiritiladigan loyihalar uchun mo‘ljallangan foydalaniladi. MATLAB dasturi PLC dasturlarini yaratishda foydalanuvchilarga yaxshi tajribani ta‘minlash uchun modellashtirish, test qilish va sinxronlashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Data Analysis va Visualization: MATLAB PLC dasturlarining ishlashini monitoring qilish, to‘plangan ma‘lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun foydalaniladi. Bu, dastur dasturlarining faoliyatini nazorat qilish, dasturlarining qanday ishlayotganligini aniqlash va dasturlash jarayonini yaxshilash uchun muhimdir.

1-rasm.

3-rasm(a).

3-rasm(b).

4-rasm.

5-rasm.

6-rasm.

7-rasm.

PLCning to'plagan ma'lumotlarni (masalan, sensorlar, qurilmalar va boshqalar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar) MATLAB dasturiga olib kelish kerak. Bu ma'lumotlarni o'qish va tahlil qilish jarayonida ma'lumotlar to'plami tasniflanadi va talqinlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Industrial Process Control: Advances and Applications" - H. Singh, C. Singh, A. Khosla
2. "Model-Based Process Supervision: A Bond Graph Approach" - Rajkumar Roy, Partha Pratim Chattopadhyay
3. "Applied Control Theory for Embedded Systems" - Tim Wescott
4. "Matlab" dasturi, Simulink paketi.